

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ
АНДИЖОН МАШИНАСОЗЛИК ИНСТИТУТИ**

**“ИСЛОМ КАРИМОВ-ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
БИРИНЧИ ПРЕЗИДЕНТИ ВА БУЮК ДАВЛАТ АРБОБИ”
МАВЗУСИДАГИ ВАЗИРЛИК МИҚЁСИДАГИ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН
МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ
2018 ЙИЛ 21 ФЕВРАЛЬ**

4-КИТОБ (IV ШЎЪБА)

АНДИЖОН – 2018

УДК 631.316.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМБИНИРОВАННОЙ МАШИНЫ С РОТАЦИОННЫМ РАБОЧИМ ОРГАНОМ КМР-2,2.

Ахметов А.А. - д.т.н., профессор кафедры ТИИИМСХ.

Қодиров Д.Т. - ведущий конструктор АО “БМКВ-Агромаш”.

Своевременное и качественное проведение предпосевной подготовки почвы и посева в соответствии с исходными агротехническими требованиями способно обеспечить полноценные всходы семян, нормальный рост и развитие возделываемой культуры, и повышение ее урожайности.

Для решения поставленной задачи в АО “БМКВ-Агромаш” разработана комбинированная машина с ротационным рабочим органом для предпосевной обработки почвы за один проход агрегата. Опытный образец комбинированной машины КМР-2,2 (рис. 1) состоит из сварной рамы с навесным устройством, опорных колес, пассивного и ротационного рабочих органов, центрального редуктора с карданным валом, бокового редуктора с промежуточным валом и предохранительной муфтой, кожуха, ротора, фартука-выравнивателя и уплотнительного катка.

Пассивные рабочие органы машины выполнены в виде сменных симметричных и асимметричных стрелчатых лап, ротационные - в виде горизонтального ротора с эквидистантными ножами и снабжены кожухом, выравнивающие – в виде фартука-выравнивателя снабженного рычажным нагрузочным механизмом, уплотняющие – в виде цилиндрического уплотнительного катка.

На машине предусмотрен ручной чистик для очистки рабочих органов и место для его хранения. К машине прилагаются комплекты инструментов и принадлежностей с учетом наличия их на тракторе. Машина имеет механизм регулировки глубины хода рабочих органов. Конструкция машины допускает возможность проведения технических уходов в полевых условиях.

Глубина хода сменных симметричных и асимметричных стрельчатых лап регулируется в пределах 10-20 см опорными колесами и перемещением стоек по высоте, а ротационных рабочих органов – 8-10 см опорными колесами.

Рис.1. Опытный образец комбинированной машины КМР-2,2.

Сменные симметричные и асимметричные стрельчатые лапы расположены в один ряд. При необходимости обеспечения перекрытий смежных рабочих органов устанавливаются асимметричные стрельчатые лапы, при отсутствии необходимости перекрытий смежных рабочих органов устанавливаются симметричные стрельчатые лапы с недорезом до 10 см.

Ширина междуследий сменных симметричных и асимметричных стрельчатых лап, соответственно, не более 350 и 410 мм. Замки крепления стоек сменных лап к раме съемные и имеют предохранительное устройство для защиты рабочих органов от аварийных нагрузок. На комбинированной машине применяются сменные симметричные стрельчатые лапы шириной захвата до 350 и асимметричные - до 410 мм. Ротационный рабочий орган снабжен кожухом и фартуком-выравнивателем. Для придавливания фартука-выравнивателя к поверхности обработанной почвы предусмотрен специальный регулируемый

пружинный нагрузочный механизм. Цилиндрический каток имеет диаметр 360 мм. Его тяга расположена с углом наклона вниз относительно горизонта на $1-5^{\circ}$.

Опытный образец комбинированной машины снабжен перекидной подставкой, вмонтированной к боковинам машины, которые во время работы перекидываются вверх, и застопорятся фиксаторами, а при хранении машины они опускается вниз и в вертикальном положении застопорятся фиксаторами.

Для определения соответствия качественных показателей выполнения технологического процесса техническому заданию, а также возможности изготовления опытной партии комбинированной машины с ротационным рабочим органом КМР-2,2 для широкой хозяйственной проверки были проведены испытания опытного образца этой машины в хозяйственных условиях.

Результаты испытаний.

Таблица 1.

Наименование показателей (параметров), размерность	Значение показателей (параметров)	
	по ТЗ	фактически
Рабочая скорость, km/h	6-9	6,8
Глубина рыхления почвы симметричными стрельчатыми лапами; см	до 20	
-установочная		16
-фактическая		15,8
-среднеквадратическое отклонение, не должно превышать, см	± 2	0,88
Глубина хода ротационных рабочих органов с одновременным выравниванием и уплотнением верхнего слоя, см	до 8	7,7

При обработке почвы с оптимальной влажностью (16-18%) в слое 0-10 см, %		
- фракции размерами менее 25 mm	не менее 80	85,67
- фракции размерами более 50 mm	не более 5	3,71
Гребнистость, см, не более	5	3,8
Плотность обработанного слоя почвы на глубине более 5 см, не более, g/cm ³	1,1-1,2	1,01

Испытания опытного образца комбинированной машины с ротационными рабочими органами КМР-2,2 (рис.1) проводилась Испытательным агротехническим центром при АО “ВМКВ-Agromash” в соответствии с Tst 63,04 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Программа и методы испытаний» [5].

Результаты агротехнической оценки работы комбинированной машины с ротационным рабочим органом КМР-2,2 представлены в табл.2.1.

Показатели агротехнической оценки соответствуют требованиям технического задания, и выполняет технологический процесс.

На основании результатов предварительных испытаний в хозяйственных условиях комбинированной машины с ротационным рабочим органом КМР-2,2 для агрегатирования с энергонасыщенными тракторами Испытательный Агротехнический Центр (ИАТЦ) дает заключение, что комбинированная машина удовлетворительно выполняет заданный технологический процесс и по агротехническим показателям соответствует требованиям технического задания.

ИАТЦ рекомендует изготовить опытную партию для широкой хозяйственной проверки комбинированной машины с ротационным рабочим органом КМР-2,2 для агрегатирования с энергонасыщенными тракторами.

Список использованной литературы:

1. Tst 63,04 «Испытания сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для поверхностной обработки почвы. Программа и методы испытаний».

МУНДАРИЖА

СЎЗ БОШИ.....		3
1.	Шипулин Ю.Г., Холматов У.С. Махмудов М.И. Использование теории адаптивной идентификации для автоматизации многосвязных объектов.....	4
2.	Юсупбеков А.Н., Абдукадыров А.А., Ортиков Э.Э. Интеллектуализация измерения малых расходов жидкости.....	11
3.	Ахметов А.А., Қодиров Д.Т. Результаты предварительных испытаний комбинированной машины с ротационным рабочим органом КМР-2,2.....	16
4.	Холматов У.С., Мамажонов М., Рахматов С., Мажидов Х. Андижон шаҳар Янги бозор худудида пиёдалар ҳамда транспорт воситаларининг оқимини ўрганиш ва таҳлил қилиш.....	20
5.	Худойбердиев Т.С., Худоёров А.Н., Раззақов Б.А. Кичик ўлчамли экичнинг конструктив ўлчамларини аниқлаш.....	23
6.	Юсупов С.С., Усмонов Ж.М. “Ер усти транспорт тизимлари ва уларнинг эксплуатацияси (автомобиль транспорти)” йўналиши талабаларининг мутахассислик фанларини соҳа корхоналари билан интеграциялаш.....	27
7.	Худоёров А.Н., Юлдашева М.А., Самсақова Х. Юмшаткич иш сирти узунлигини асослаш бўйича олиб борилган тадқиқотлар.....	31
8.	Носиров И.З., Комилов Н.А. Водород генератори.....	35
9.	Мамаджанов А.М., Муминов К.А. Промышленный робот.....	39
10.	Ахметов А.А., Усманов И.И. Обоснование диаметра оси передающей усилие гидроцилиндра механизму изменения базы трактора.....	42
11.	Саримсақов А.М., Саримсақов А.М. Шаҳарларда тирбандликни юмшатиш муаммоларини ҳал қилиш йўллари.....	47
12.	Худоёров А.Н., Юлдашева М.А., Хайдарова Ш.З. Юмшаткич устунининг ўткирланиш бурчагини асослаш.....	49
13.	Эрматов З.Д., Дуняшин Н.С. К вопросу разработки классификационной схемы компонентов шихты электродов для ручной дуговой сварки.....	52
14.	Холматов У.С., Қуролбоев А., Боймуродов Ш. Андижон вилоятида содир бўлаётган йўл транспорт ҳодисаларининг таҳлили.....	55
15.	Yusupov S.S., Latipova G.I. Old va orqa g`ildiraklari yetakchi bo`lgan avtomobillarning transmissiyasidagi foydali ish koeffitsiyentini aniqlash va ularni taqqoslash.....	59
16.	Ортиков С.С., Турғуналиев Э. Фарғона водийси шаҳарларида транспорт тирбандлиги муаммоси (Андижон шаҳри мисолида).....	63
17.	Ахметов А.А., Ахмедов Ш.А. О диапазоне применения	